

01-7 — SUPPORT – Potentiale und Hemmnisse in der Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in Winterweizen

Lars Ole Hingst*, Silke Dachbrodt-Saaydeh, Jörn Strassemeyer, Vera Krause, Hella Kehlenbeck

Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Strategien und Folgenabschätzung, Kleinmachnow

* lars-ole.hingst@julius-kuehn.de

Die Reduktion der Anwendung und des Risikos von Pflanzenschutzmitteln ist seit vielen Jahren eine zentrale Forderung von Politik, Naturschutz, Gesellschaft und Landwirtschaft. Um den Anforderungen der EU gerecht zu werden, wurden Nationale Aktionspläne (National Action Plans) entwickelt, welche einen Schwerpunkt auf die Einführung von low-risk Verfahren und den integrierten Pflanzenschutz (IPS) legen. Zahlreiche Methoden und Verfahren sind dabei erfolgreich in der Praxis implementiert, dennoch wird die Umsetzung dieser Maßnahmen oft als unzureichend kritisiert.

Das europäische Forschungsprojekt SUPPORT (Supporting Uptake of Integrated Pest Management and Low-Risk Pesticide Use) untersucht die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die die Umsetzung des IPS sowie die Anwendung alternativer und low-risk Pflanzenschutzverfahren beeinflussen können. Unter der Leitung von Wageningen Research (WUR) arbeiten 20 Partner aus Forschungs- und Beratungsinstitutionen aus zehn Ländern über einen Zeitraum von vier Jahren (2023–2026) an der Weiterentwicklung von Anbau- und Pflanzenschutzstrategien. Für acht Kulturen (Winterweizen, Mais, Kartoffeln, Zwiebeln, Erdbeeren, Äpfel, Wein und Oliven) werden Workshops, Fachgespräche, Interviews und Umfragen durchgeführt, um Hemmnisse und Potenziale bei der Umsetzung des IPS zu identifizieren. Die Grundlage der Arbeit bilden nationale, kulturspezifische Experten- und Interessengruppen (Community of Practice), die im Verlauf des Projekts zu umfassenden Netzwerken (Network of Practice) ausgebaut werden. Im Rahmen des Community of Practice Netzwerks in Deutschland fanden bisher drei Workshops statt, mit dem Ziel, die Potentiale und Hemmnisse des integrierten Pflanzenschutzes entlang der Wertschöpfungskette Weizen zu identifizieren und zu diskutieren. Beteiligt waren Vertreter aus der Landwirtschaft, der Anbauberatung, von Umwelt- und Landwirtschaftsverbänden, der biologischen und chemischen Pflanzenschutzmittelindustrie, der verarbeitenden Industrie sowie der Wissenschaft. Im ersten Workshop wurde eine Vision erarbeitet, unter welchen Bedingungen eine ökologische und ökonomisch rentable Produktion stattfinden kann. Neben zukünftigen technischen Innovationen z.B. zur Bestandsüberwachung mittels Drohen und Sensorik, neuen Züchtungstechnologien zur Entwicklung von resistenten Sorten, stand ebenso der Austausch mit Erzeugern, Verarbeitern, Händlern und Konsumenten im Fokus. In den folgenden Workshops wurden Strategien für das Erreichen dieser Vision mit Beteiligung aller Partner der Wertschöpfungskette erarbeitet. Diskutierte Themen, wie z.B. die Anbaudiversifizierung, der Anbau resistenter Sorten oder die Nutzung moderner Technik, können durch Veränderungen innerhalb der Wertschöpfungskette erreicht werden. Hingegen bedürfen andere Themen, wie z.B. die Beteiligung der Gesellschaft und des Handels an dem Strukturwandel der Landwirtschaft oder Gesetzgebung, einen systemischen Ansatz, in den zusätzlich Akteure außerhalb der Wertschöpfungskette einzubeziehen sind.

Diese ganzheitliche Betrachtung der Produktionssysteme ermöglicht es ökologische, ökonomische und soziale Aspekte zu berücksichtigen, ohne dass einzelne Aspekte benachteiligt werden. Die Ergebnisse des Projekts sollen in Empfehlungen münden, die bestehende Hemmnisse ent-

lang der Wertschöpfungskette überwinden, förderliche Rahmenbedingungen schaffen und Landwirt:innen ermöglichen, ökologisch, wirtschaftlich und sozial tragfähige Produktionssysteme zu etablieren.

Förderung

HORIZON-EUROPE, Grant Agreement N° 101084527